

Gestão de desempenho humano na indústria de pneumáticos: um estudo de caso

Human performance management in the tire industry: a case study
Gestión del desempeño humano en la industria de neumáticos: estudio de caso

Recebido
Received
Recibido
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Aceito
Accepted
Aceptado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

Publicado
Published
Publicado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-10

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33355

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

Renato Sepulveda Barino¹
rsbarino25@gmail.com

Claudia Brito da Cunha¹
claudiabritodacunha@gmail.com

Raphael Sepulveda Barino²
raphaelbarino@hotmail.com

1 – Universidade de São Paulo (USP)

2 – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC-RJ)

Resumo: O *home office* emergiu como resultado das mudanças geracionais, da globalização e do avanço tecnológico, tendo sua importância ampliada durante a pandemia de Covid-19. Com a mudança do trabalho presencial pelo trabalho remoto, surgiu a necessidade de avaliar sua produtividade de forma precisa, garantindo produtividade nas atividades desenvolvidas. Frente a esta nova realidade do mundo do trabalho, este artigo teve como objetivo identificar elementos para o desenvolvimento de métricas que avaliem a performance no teletrabalho, levando em consideração as dimensões físicas, psicológicas e sociais das atividades desenvolvidas. A pesquisa justifica-se pela necessidade de formular indicadores que auxiliem as organizações no gerenciamento do trabalho remoto, garantindo a continuidade das tarefas. A partir da revisão de literatura, identificou-se conceitos e práticas, sendo traduzidas em um modelo conceitual, posteriormente aplicado a uma pesquisa de levantamento e validado por estudo de caso. O estudo possui abordagem qualitativa, de caráter exploratório, descritivo e metodológico, utilizando o procedimento técnico de estudo de caso. Os resultados apresentam parâmetros para medir o desempenho de trabalhadores quando em atividades remotas. Os resultados indicaram percepções positivas nos fatores sociais, comportamentais, estruturais e físicos, embora tenha apontado subjetividade nos aspectos psicológicos e diferenças entre as avaliações gerais e individuais de produtividade.

Palavras-chave: Trabalho Remoto; Gestão de Desempenho; Recursos Humanos; Indústria de Pneumáticos.

Abstract: Remote work has emerged as a consequence of generational shifts, globalization, and technological advancements, with its relevance significantly heightened during the Covid-19 pandemic. The transition from in-person to remote work created the need for accurate assessment tools to ensure sustained productivity in professional tasks. In response to this new labor landscape, this article aims to identify key elements for developing metrics to evaluate telework performance, taking into account the physical, psychological, and social dimensions of work activities. The research is justified by the demand for indicators that support organizations in managing remote work while ensuring operational continuity. A literature review was conducted to identify relevant concepts and practices, which were synthesized

into a conceptual model, subsequently applied through a survey and validated via a case study. This study adopts a qualitative, exploratory, descriptive, and methodological approach, employing the case study as a technical procedure. The findings provide parameters for measuring employee performance in remote work contexts, indicating positive perceptions regarding social, behavioral, structural, and physical factors, while also highlighting the subjectivity of psychological aspects and discrepancies between general and individual productivity assessments.

Keywords: *Telecommuting; Performance Management; Human Resources; Tire Industry.*

Resumen: El teletrabajo ha surgido como resultado de los cambios generacionales, la globalización y los avances tecnológicos, adquiriendo una relevancia aún mayor durante la pandemia de Covid-19. La transición del trabajo presencial al remoto generó la necesidad de evaluar la productividad de manera precisa, con el fin de asegurar el rendimiento en las tareas desarrolladas. Ante este nuevo escenario laboral, el presente artículo tiene como objetivo identificar elementos clave para el desarrollo de métricas que permitan evaluar el desempeño en el teletrabajo, considerando las dimensiones físicas, psicológicas y sociales de las actividades realizadas. La investigación se justifica por la necesidad de formular indicadores que apoyen a las organizaciones en la gestión del trabajo a distancia, garantizando la continuidad operativa. A partir de una revisión de la literatura, se identificaron conceptos y prácticas que fueron traducidos en un modelo conceptual, posteriormente aplicado mediante una encuesta y validado a través de un estudio de caso. El estudio adopta un enfoque cualitativo, de carácter exploratorio, descriptivo y metodológico, utilizando el estudio de caso como procedimiento técnico. Los resultados presentan parámetros para medir el rendimiento de los trabajadores en contextos de trabajo remoto, señalando percepciones positivas en los factores sociales, conductuales, estructurales y físicos, aunque también revelan la subjetividad de los aspectos psicológicos y diferencias entre las evaluaciones generales e individuales de productividad.

Palabras clave: *Trabajo remoto; Gestión del desempeño; Recursos humanos; Industria de neumáticos.*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), as vendas totais de pneus diminuíram 8,2% em 2023 em relação a 2022, passando de 56,64 milhões para 51,97 milhões de unidades (ANIP, 2024). Essa redução demonstra a necessidade de medidas internas para preservar a qualidade dos serviços, conter custos e evitar demissões. Nesse contexto, o teletrabalho, ou *home office*, apresenta-se como uma alternativa estratégica, caracterizando-se pelo desempenho remoto das atividades laborais com apoio de tecnologias de comunicação (Taschetto; Froehlich, 2019).

A conceituação de teletrabalho, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), abrange atividades realizadas em locais distantes do escritório central ou centro de produção, possibilitando a separação física e envolvendo o uso de tecnologias de comunicação facilitadoras (OIT, 2009). Segundo Costa (2004), o teletrabalho pode ser organizado de diversas maneiras, sendo: *home office*, quando realizado no domicílio do teletrabalhador; teletrabalho móvel, realizado por pessoas em constante movimento, como viagens ou visitas a clientes; escritórios satélites, onde os teletrabalhadores se deslocam a filiais da empresa localizadas fora dos grandes centros urbanos; e telecentros, escritórios compartilhados equipados com recursos tecnológicos, utilizados por várias empresas ou indivíduos por períodos determinados.

O *home office* oferece a oportunidade de realizar atividades remotamente, utilizando equipamentos e tecnologias de comunicação. Embora não seja obrigatoriamente executado em casa, o teletrabalho geralmente ocorre no domicílio do trabalhador, caracterizando o que é comumente conhecido como *home office*. A flexibilidade no local de trabalho tem se tornado uma opção cada vez mais popular e viável em diversos setores e contextos profissionais (Nascimento; Nascimento, 2014). A adoção desse modelo de trabalho impacta tanto nas organizações quanto a vida dos trabalhadores, resultando em efeitos que reverberam na sociedade, com vantagens e desvantagens para todas partes citadas (Rodrigues, 2011).

Para o trabalhador, o *home office* oferece vantagens como o aumento da produtividade, a redução do absenteísmo, das doenças relacionadas ao estresse, e o aumento da satisfação no trabalho. Essa satisfação é atribuída às melhores condições de trabalho em casa, em comparação com o ambiente de trabalho tradicional, além da autonomia e flexibilidade de horários proporcionadas pelo teletrabalho. A autonomia e independência para realizar as tarefas permitem ao trabalhador gerenciar seu tempo e, potencialmente, oferecer seus serviços a outras empresas, ampliando suas oportunidades de trabalho (Kugelmass, 1996; Silva, 2004; Rodrigues, 2011). Entre as desvantagens para o trabalhador, surgem aspectos como distrações e tentações, isolamento, procrastinação, falta de suporte técnico, preconceito, ruídos domésticos e desorganização do espaço de trabalho (Brik; Brik, 2013).

Para a sociedade e o governo o *home office* apresenta vantagens como a geração de empregos, especificamente em setores voltados para o mercado globalizado, reduzindo as taxas de desemprego e aumentando a renda. Também contribui

para a redução de congestionamentos, poluição e exclusão relacionada a pessoas com deficiência com sua inclusão no mercado de trabalho. No entanto, há desvantagens, como a precarização das relações de trabalho devido à falta de fiscalização adequada, impactos na saúde do trabalhador devido a condições ergonômicas inadequadas, e a possibilidade de exploração de mão de obra barata por meio de subcontratações internacionais, dificultando a fiscalização das relações de trabalho estabelecidas (Mello, 2011; Rodrigues, 2011).

Para as empresas, o *home office* oferece vantagens como a redução de custos associados à manutenção de espaços físicos de trabalho, o que permite direcionar recursos para a melhoria da produtividade organizacional e o aumento da produtividade. A flexibilidade horária e geográfica possibilita operações contínuas, enquanto a seleção global de profissionais amplia o leque de talentos disponíveis. A modalidade reduz a rotatividade e o absenteísmo, promovendo uma melhor utilização do tempo e dos recursos de produção (Silva, 2004; Rodrigues, 2011).

Em contrapartida, as desvantagens se evidenciam nos desafios do processo de recrutamento e seleção, que requerem a identificação do perfil adequado e o enfrentamento da resistência da gerência às mudanças. Há custos associados à sua implementação, como investimentos em tecnologia e capacitação, e a incompatibilidade tecnológica pode dificultar a comunicação assertiva. A segurança dos dados também é uma preocupação, assim como a possível queda na produtividade e no espírito de equipe dos colaboradores que passam a trabalhar em casa, o que reflete uma preocupação primordial para as organizações em relação ao controle das equipes (Brik; Brik, 2013).

Considerando a crescente demanda por flexibilização das tipologias de trabalho impulsionada pela pandemia global de Covid-19, em paralelo necessidade das empresas encontrarem maneiras de gerenciar as atividades de seus colaboradores que trabalham remotamente, torna-se necessário abordar indicadores de desempenho em recursos humanos, especificamente na medição da produtividade de funcionários que não trabalham presencialmente, com foco na qualidade das tarefas administrativas sob sua responsabilidade (Barino; Santos, 2023).

Parte-se da premissa de que o *home office* envolve desafios como autogestão do tempo, dependência tecnológica, acompanhamento individual, pontualidade nas entregas e condições de trabalho (Fundação Dom Cabral, 2020), este artigo teve como objetivo identificar métricas para avaliar a performance no trabalho remoto. A pesquisa justifica-se pela necessidade de equilibrar o bem-estar dos funcionários com o interesse das organizações em maximizar produtividade e qualidade, considerando as dimensões físicas, psicológicas e sociais do ambiente de trabalho (Chiavenato, 1999). A relevância do estudo reside no fato de que as organizações operam como sistemas sociais, onde o comprometimento dos membros impacta seu desempenho (Simon, 1965).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A evolução da área de Recursos Humanos

A origem da Gestão de Recursos Humanos (RH) remonta à tentativa acadêmica, no final do século XIX, de compreender a "questão do trabalho" durante o surgimento do trabalho assalariado na era da industrialização. Esse período testemunhou a adoção dos princípios do Taylorismo e do Fordismo pelas grandes empresas, seguidos pela influência da Escola de Relações Humanas no meio do século XX. Taylor, em suas publicações entre 1903 e 1906, buscava otimizar nos processos de produção, enquanto Fayol, em 1916, introduziu a concepção da divisão das funções do administrador, destacando o planejamento, organização, coordenação, comando e controle como componentes fundamentais da gestão organizacional (Amorim; Comini; Fischer, 2019).

Na década de 1920, o movimento das Relações Humanas emergiu, alterando o paradigma administrativo ao focar na transformação das relações entre empregados e empregadores. Enquanto antes predominava a coerção e o autocratismo na gestão, o novo modelo visava aumentar a produtividade através da resolução de conflitos e da consideração das necessidades individuais dos colaboradores. Apesar dos desafios enfrentados devido à falta de preparo para as mudanças, o movimento progrediu para a fase do Behaviorismo, baseando-se no estudo do comportamento humano e na crença de que a satisfação no trabalho conduziria a melhorias (Viscaino; Estork, 2007).

Ainda Viscaino e Estork (2007) destacaram que na década de 1940, surgiram estudos pioneiros sobre liderança, democracia no trabalho e motivação humana, provocando uma mudança na função do gestor de pessoal. Este passou a ser responsável tanto pelo bem-estar dos funcionários quanto pelos interesses da organização, diante do surgimento de questões legais e sindicais. Essa evolução resultou na transformação da função de Gerente de Pessoal para Gerente de RH nos anos 1950, e posteriormente, na década de 1960, na criação do cargo de Gerente de Relações Industriais para distinguir as responsabilidades administrativas das questões humanas e relacionais.

Inerente ao mercado de trabalho brasileiro, a evolução do perfil profissional do trabalhador de RH é categorizada em cinco fases distintas, cada uma marcada por ênfases e contextos específicos, a saber:

- a) Fase Contábil (Século XIX até início da década de 1930): Concentração nos custos organizacionais e registro contábil da mão-de-obra, marco inicial da gestão de pessoal;
- b) Fase Legal (Década de 1930 até a década de 1950): Ênfase no cumprimento da legislação trabalhista após a criação da CLT e introdução da função de Chefe de Pessoal para garantir conformidade legal;
- c) Fase Tecnicista (Décadas de 1950 a 1965): Inclusão do Gerente de Relações Industriais devido à expansão da indústria automobilística e

ampliação das responsabilidades de RH, como recrutamento e segurança;

- d) Fase Administrativa (1965 a 1985): Transformação nas relações trabalhistas com o "novo sindicalismo" e mudança para uma abordagem humanística, renomeando o cargo para Gerente de RH;
- e) Fase Estratégica (Meio da década de 1980 em diante): Integração de programas de planejamento estratégico em práticas de RH e elevação do papel do Gerente de RH a nível estratégico.

No contexto brasileiro, a Gestão de Pessoas (GP) é fortemente influenciada pelas teorias da Escola de Relações Humanas, que emergiram na década de 1930, conforme corroborado por Amorim; Comini e Fischer (2019). Essas teorias mostram a importância do bem-estar dos colaboradores e da comunicação entre gestores e subordinados. Ao longo das décadas seguintes, especialmente a partir dos anos 1960, a gestão de recursos humanos passou a ser reconhecida progressivamente como uma área estratégica nas organizações. Com a chegada da década de 1990 e o advento da globalização e da abertura da economia brasileira, houve uma crescente ênfase na competitividade empresarial, resultando na profissionalização do campo da GP.

A origem dos estudos relacionados à GP, RH e Administração de Pessoal no Brasil remonta à década de 1940, com sua consolidação a partir dos anos 1950, com o estabelecimento das primeiras instituições de ensino voltadas para administração e gestão empresarial. Nesse período, houve uma disseminação dos conhecimentos sobre gestão de pessoal, influenciada pelas teorias da Escola de Relações Humanas, que priorizavam as interações interpessoais e o bem-estar dos colaboradores no ambiente de trabalho. Na transição das décadas de 1970 para 1980, a disciplina ganhou ainda mais destaque devido ao crescente foco na temática laboral no Brasil, resultando no desenvolvimento da área de Recursos Humanos (Bianchi; Quishida; Foroni, 2017).

A evolução dos estudos em GP no Brasil reflete uma reorientação para alinhar políticas e estratégias com um novo cenário marcado pela abertura de mercado, empreendedorismo crescente, aumento da concorrência e busca por inovação, qualidade e eficiência. Nesse contexto, a atração, capacitação, valorização e retenção de talentos assumiram uma importância estratégica fundamental no novo milênio, delineando os princípios, fundamentos e conceitos da moderna GP (Wood Júnior; Tonelli; Cooke, 2011).

A evolução da GP reflete uma série de mudanças teóricas e históricas, desde os marcos do Taylorismo e Fordismo até o enfoque nas relações humanas e na profissionalização da área. Inicialmente centrada em aspectos contábeis e legais, a gestão de pessoas agora enfatiza a estratégia na atração, capacitação e retenção de talentos para atender às demandas de inovação do mercado (Barino *et al.*, 2024). Chiavenato (1999) destaca que a gestão de recursos humanos é essencial para alcançar os objetivos organizacionais e individuais, ressaltando seu papel funcional, estratégico e colaborativo dentro da estrutura empresarial.

2.2 Indicadores de desempenho em Recursos Humanos

Indicadores de desempenho, segundo Padoveze (2016), consistem em um conjunto de medidas financeiras e não financeiras estabelecidas pela administração. Estas, servem como metas a serem alcançadas ou superadas para o controle do desempenho da empresa e dos gestores divisionais. A avaliação de desempenho, conforme Dutra (2003), envolve atribuir valor ao que uma organização considera relevante em relação aos seus objetivos estratégicos, ou seja, os critérios devem estar alinhados com a estratégia competitiva da empresa.

Atualmente, há uma crescente pressão sobre os departamentos de Recursos Humanos para demonstrarem seu valor em meio a um ambiente empresarial cada vez mais competitivo e orientado para a contenção de custos. A crescente ênfase em processos de mudança organizacional, programas de qualidade, aumento da produtividade e implementação de estratégias de RH, juntamente com a necessidade de melhorar a utilização de sistemas de informação e fortalecer as relações de parceria com as lideranças, têm intensificado a demanda por medição do impacto dos RH (Srimannarayana, 2010). Logo, o aumento da relevância da função de RH impulsionou a necessidade de prestação de contas, resultando em uma maior responsabilidade organizacional, definida como *accountability*, que implica a obrigação de prestar contas pelos resultados alcançados (Nakagawa, 1993).

Os Indicadores de Desempenho em Recursos Humanos, são objeto de diversas definições, todas convergindo para sua necessidade e potencial de geração de planos de ação para melhorias empresariais. Esses indicadores são essenciais para orientar a organização na busca por criação de valor por meio de suas operações (Costa; Faria, 2007). Estes indicadores devem estar alinhados com a estratégia da empresa e traduzidos de maneira clara e coerente. Dado que os funcionários representam um dos principais ativos de uma organização, os indicadores de RH devem ser concretos e ter metas específicas, capazes de quantificar os resultados em termos financeiros e indicar o desempenho produtivo.

Para a gestão de recursos humanos, é primordial considerar indicadores que ofereçam métricas relevantes para embasar as decisões dos gestores, posicionando-os estrategicamente na organização. Os indicadores comumente encontrados na literatura e utilizados pelas empresas incluem:

- a) Absenteísmo: ausência injustificada de funcionários no trabalho, que pode ser influenciada por fatores organizacionais como problemas de gestão, integração deficiente e más condições de trabalho. Entre suas causas estão o clima organizacional instável e falhas no recrutamento, e suas consequências podem afetar o turnover, uma vez que melhorar as condições que causam o absenteísmo pode aumentar a produtividade e o lucro da empresa (Chiavenato, 2012);
- b) *HeadCount*: indicador base para o desenvolvimento de outros indicadores na gestão de recursos humanos, podendo ser apresentado

de várias formas, como a segmentação por gênero, cargo e área. Embora aspectos econômico-financeiros sejam decisivos para dimensionar o quadro de funcionários, outros fatores também devem ser considerados (Bancaleiro, 2006);

- c) *Turnover*: rotatividade de funcionários em uma organização, englobando as movimentações de entrada e saída. Fatores podem aumentar o turnover, como recrutamento e seleção, baixo comprometimento, clima organizacional, políticas internas pouco claras, desenvolvimento profissional, liderança, falta de desafios, remuneração inadequada e benefícios mal aplicados (Pomi, 2005);
- d) Recrutamento e seleção: processo de identificar e atrair candidatos qualificados para vagas em uma organização, enquanto seleção é a escolha dos candidatos que possuem as habilidades e características necessárias para o cargo (Chiavenato, 2012). O recrutamento pode ser interno, preenchendo vagas com colaboradores existentes para promover o desenvolvimento profissional e aproveitar o conhecimento prévio, ou externo, buscando novos talentos para enriquecer a diversidade e a expertise da equipe (França, 2007);
- e) Treinamento e Desenvolvimento: indicadores utilizados para avaliar os programas de capacitação dos colaboradores. Eles permitem que Recursos Humanos e lideranças analisem os resultados das iniciativas de desenvolvimento, identificando pontos positivos e negativos. Essas análises possibilitam decisões mais informadas e alinhadas com os objetivos estratégicos da organização (França, 2007). Atualmente, o termo mais comum no ambiente empresarial é "Educação Corporativa";
- f) Pesquisa de clima organizacional: avalia o ambiente de trabalho e a percepção dos funcionários sobre ele, ajudando a identificar se o ambiente é positivo e motivador ou se existem problemas que podem afetar o bem-estar e a produtividade. Monitorando o clima organizacional, as empresas podem entender melhor as necessidades e preocupações dos funcionários e adotar medidas para melhorar a satisfação e promover um ambiente mais saudável e produtivo (Souza, 2014);
- g) Avaliação de desempenho: ferramenta que permite compreender a dinâmica interna da organização e o desempenho dos colaboradores, identificando suas necessidades. Ajuda a reconhecer áreas onde o RH não atende às expectativas, permitindo que a empresa direcione esforços de recrutamento para preencher lacunas críticas. Além disso, motiva os funcionários a alcançar suas metas, fornecendo orientação e incentivando o autodesenvolvimento (Bohlander; Snell, 2010).

A interconexão entre os indicadores de desempenho é fundamental para a gestão de recursos humanos. O absenteísmo e turnover refletem a saúde organizacional e o comprometimento dos colaboradores, influenciados por fatores como clima organizacional e práticas de recrutamento. O recrutamento

e seleção adequados garantem a correspondência entre talentos e demandas da empresa, enquanto o treinamento e desenvolvimento promovem o aprimoramento contínuo das habilidades. A pesquisa de clima identifica oportunidades de melhoria no ambiente de trabalho. A avaliação de desempenho orienta estratégias de recrutamento, motivação e desenvolvimento, impulsionando o sucesso organizacional.

2.3 Modelos de avaliação de produtividade no ambiente laboral

A avaliação de atividades laborais, seja na literatura acadêmica e empresarial, apresenta diferentes metodologias para avaliar o desempenho dos colaboradores, seguindo premissas de sua atividade fim empresarial, mensurando a produtividade em suas atividades em prol de ganhos da corporação. No contexto da Gestão de Pessoas, destacam-se as ferramentas sintetizadas no Quadro 1.

Quadro 1 - Principais ferramentas de avaliação de produtividade existentes (parte 1).

Instrumento	Aplicação	Referência
O desempenho humano é influenciado por variáveis individuais, como idade, tempo de serviço e natureza das atribuições, além de fatores relacionados à tarefa e ao contexto de atuação. Este desempenho, diretamente ligado à produtividade e efetividade do trabalho, reflete tanto características pessoais e profissionais quanto o ambiente em que a pessoa atua.	De acordo com a necessidade da organização.	Coelho Junior (2011).
O comprometimento afetivo emerge como um elemento mediador em diferentes contextos laborais, como evidenciado em estudos sobre intenções de saída da empresa, justiça organizacional e desempenho. Nessa perspectiva, presume-se que o comprometimento afetivo atue como mediador entre a percepção de justiça organizacional e o desempenho no trabalho remoto.	O modelo teórico postula um efeito direto da percepção de justiça organizacional e do comprometimento afetivo sobre o desempenho no <i>home office</i> , além de um efeito indireto do comprometimento afetivo na relação entre percepção de justiça organizacional e desempenho, controlado por variáveis como gênero, idade, tempo no cargo e tempo de trabalho em <i>home office</i> .	Tetteh; Osafo; Ansah-Nyarko; Amponsah-Tawiah (2019).

Fonte: Compilado pelos autores (2025).

Quadro 1 - Principais ferramentas de avaliação de produtividade existentes (parte 2).

Instrumento	Aplicação	Referência
Avaliação de Desempenho para <i>home office</i> .	O que deve ser feito = resultados esperados equivalente metas	Coblue (2021).
Avaliação de delegação de tarefas para o trabalhador <i>home office</i> .	Como deve ser feito = comportamento esperado + competências	Coblue (2021).
Avaliação de desempenho criativo.	Desempenho criativo = auto eficiência criativa + motivação intrínseca = performance criativa	Sangsuk; Siriparp (2015); Tierney; Farmer (2002); Utman (1997); Amabile (1996).
<i>Objectives and Key Results</i> (OKR).	Utilizada para alinhar a equipe ao nível organizacional e centralizar a abordagem, visando a sinergia na busca de objetivos compartilhados.	Niven; Lamorte (2016).
<i>Waterfall</i> (cascata).	Emprego de metodologias ágeis com foco na melhoria da comunicação por meio de recursos <i>online</i> e acessíveis, onde os sistemas empregados fornecem métricas de produtividade, como as análises de usabilidade e monitoramento do tempo de uso das ferramentas e interação em <i>chats online</i> .	Justino; Ferri; Frollini (2021).
Metodologia SMART.	Monitora e acompanha atividades desenvolvidas diariamente, distinguindo entre aquelas alcançáveis e as não alcançáveis, sem comprometer a produtividade.	De Souza Junior, (2021).

Fonte: Compilado pelos autores (2025).

A integração entre a literatura empresarial e acadêmico-científica, conforme mostrado no Quadro 1, apresenta diferentes vantagens. Inicialmente, permite a aplicação prática de teorias em ambientes de negócios reais, aumentando a

relevância dos estudos acadêmicos. Proporciona também uma visão holística dos problemas organizacionais, combinando teoria e prática, além de oferecer soluções inovadoras para os desafios contemporâneos das empresas. A integração facilita a disseminação de conhecimento entre profissionais e acadêmicos, promovendo maior colaboração. Por fim, contribui para o desenvolvimento de práticas e políticas de gestão empresarial baseadas em evidências e fundamentos teóricos sólidos.

3. MÉTODO

O artigo adotou a abordagem qualitativa de caráter exploratório, descritivo e metodológico, utilizando o procedimento técnico de estudo de caso. Os métodos de pesquisa são descritos abaixo:

- a) revisão de literatura para fundamentar o trabalho tecnicamente. Apresentada na seção anterior, foi conduzida a partir de consultas na base de dados *Scholar*, com o auxílio do *Software Publish or Perish*, utilizando os seguintes termos de busca: “Gestão de Desempenho”, “Trabalho Remoto”, “Indicadores de desempenho. Para a pesquisa documental, foi empregado a literatura *grey*, um campo dentro da ciência da informação que aborda a geração, disseminação e acesso a diversos tipos de documentos de várias origens, como governamentais, acadêmicas, empresariais e organizacionais. Para isso, foi consultada a plataforma de buscas Google. Esta estratégia é justificada pela necessidade de abordar tanto a literatura acadêmica quanto a literatura empresarial.
- b) coleta de dados na pesquisa alvo, com base em documentos fornecidos pela empresa;
- c) desenvolvimento do modelo conceitual, com base nos resultados da revisão de literatura;
- d) criação e aplicação do questionário, confeccionado com base no modelo conceitual desenvolvido, o questionário foi direcionado ao setor de Recursos Humanos da empresa alvo do estudo, em duas rodadas. Por se tratar de pesquisa de opinião sem identificação dos participantes, não é exigida a submissão ao Comitê de Ética, conforme disposto no parágrafo único do artigo 1º da Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016, que exclui da avaliação pelo sistema CEP/CONEP as pesquisas de opinião pública realizadas sem identificação dos entrevistados.
- e) realização de estudo de caso, seguindo o protocolo de Yin (2017), que inclui: definição e delimitação do caso; seleção de casos e dados; preparação, coleta e análise dos dados; e elaboração do relatório. A análise será realizada com o método de Miles; Huberman; Saldaña (2014), que envolve condensação dos dados, representação visual e verificação crítica das conclusões, garantindo uma análise abrangente e precisa. A validade do estudo de caso é avaliada pelo critério

interpretativo, que verifica se a observação reflete adequadamente o objeto de investigação (Croom, 2005).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Construção do modelo de avaliação de desempenho *home office*

Na construção do modelo de avaliação de desempenho do trabalhador em *home office*, foram extraídos da literatura os seguintes parâmetros:

- a) qualitativos: idade, tempo de empresa, tempo no posto atual, natureza das atribuições, tipo de tarefa executada, expectativas de desempenho, competências, criatividade, motivação, proatividade, comunicação, disponibilidade, receptividade, autonomia, consistência, postura e ética.
- b) quantitativos: número de tarefas concluídas, tempo *online*, tempo de resposta de solicitações, tempo médio para conclusão de tarefas, número de erros e retrabalho, tempo de resposta em comunicação, presença em reuniões *online*, utilização de ferramentas compartilhadas para trabalho em grupo, tempo disponível para ajudar colegas.

Após a extração de dados da literatura, uma pesquisa de levantamento foi enviada para a *Staff* de Recursos Humanos alvo da empresa, de forma a aferir e validar as informações. Foram consultadas pessoas ocupantes das seguintes posições: Diretor de Recursos Humanos, Gerente de Recursos Humanos, Coordenador de Treinamento e Desenvolvimento, Coordenador de Departamento Pessoal, Supervisor de Benefícios, Líder de recrutamento e seleção. Os resultados desta pesquisa são apresentados nas Figuras 1 e Figura 2.

Figura 1 - Resultado de pesquisa de levantamento sobre elementos qualitativos.

Os seguintes aspectos qualitativos são observados nos trabalhadores a qual gerencio quando em regime de Home Office:

6 respostas

Fonte: Resultado da pesquisa (2025).

Figura 2 - Resultados de pesquisa de levantamento sobre elementos quantitativos. Os seguintes aspectos quantitativos são observados nos trabalhadores a qual gerencio quando em regime de Home Office:

6 respostas

Fonte: Resultados da pesquisa (2025).

A partir dos resultados, foram considerados os seguintes parâmetros a ser aplicado na formulação da medida de desempenho para o *home office*:

- parâmetros qualitativos: tipo de tarefa executada, criatividade, motivação, proatividade, comunicação, disponibilidade, receptividade, autonomia, consistência, postura e ética.
- parâmetros quantitativos: tempo de resposta de solicitações, tempo médio para conclusão de tarefas, número de erros e retrabalho, tempo de resposta em comunicação, presença em reuniões *online*.

Estes itens são representados a partir do modelo conceitual contido na Figura 3.

Figura 3 - Modelo conceitual dos parâmetros de avaliação do *home office*.

Fonte: Os autores (2025).

No modelo, as setas amarelas representam os elementos de entrada, que são os fatores iniciais que alimentam o processo. O quadrado preto destaca o conjunto que será analisado de forma qualitativa e quantitativa, ou seja, o objeto de avaliação. A seta verde indica o movimento de saída, direcionando esses elementos para o círculo rosa, que simboliza a combinação desses fatores, resultando na avaliação de desempenho.

4.2 Construção do modelo de avaliação de desempenho *home office*

Estabelecida em 1871, a empresa alvo do estudo desenvolve tecnologias e serviços inovadores para a mobilidade sustentável e conectada. Com uma história que remonta ao seu início em Hanover, Alemanha, a empresa oferece soluções seguras e acessíveis para veículos, máquinas, trânsito e transporte. Com mais de 190.000 funcionários distribuídos em 58 países e mercados, destaca-se na produção de pneus, contando com 24 locais de produção e desenvolvimento globalmente.

Sua trajetória se inicia com a fabricação de produtos de borracha. Ao longo dos anos, marcou diversos avanços na indústria automotiva, desde os primeiros pneus sem desenho de piso até a produção de pneus antiderrapantes e jantes desmontáveis. Ao longo das décadas inovou-se e reinventou-se ao produzir e introduzir produtos de borracha como correias transportadoras, molas para caminhões, pneus radiais e ecológicos, além de tecnologias-chave para sistemas automotivos ecológicos.

O grupo é subdividido em duas áreas e compreende cinco divisões distintas: uma se concentra em tecnologias para segurança e dinâmica veicular; outra oferece soluções para motores atuais e futuros; há também uma divisão dedicada à gestão de informações veiculares, outra que disponibiliza uma variedade de pneus para diferentes aplicações, e uma última que desenvolve peças e sistemas para a indústria automotiva e outras áreas-chave.

Sua atuação industrial no Brasil remonta a sua fábrica de manufatura de pneus, inaugurada oficialmente em 5 de abril de 2006, sendo esta reconhecida como uma das instalações mais avançadas da organização, ocupando uma área construída de 182 mil m² em um terreno de 800 mil m², empregando mais de 2.300 trabalhadores diretos. O grupo está presente no país nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia com fábricas e escritórios de representação comercial da marca.

Este trecho descreve os cargos a serem avaliados dentro da estrutura organizacional: i) analista de treinamento, vinculado ao coordenador de treinamento e desenvolvimento; ii) analista de departamento Pessoal (Folha de Pagamento), subordinado ao coordenador de departamento pessoal, iii) assistente de departamento pessoal, respondendo diretamente ao supervisor de benefícios, e iv) líder de recrutamento de seleção, reportando-se ao gerente de recursos humanos. Estas funções são detalhadas no Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 - Descritivo de atividades das funções alvo de análise (parte 1).

Analista de Departamento Pessoal (Folha de Pagamento)	
Missão	<ul style="list-style-type: none"> • A missão do Analista da Folha de Pagamento é a conclusão precisa e pontual dos processos atribuídos para dar suporte a uma experiência positiva para os colaboradores em todos os assuntos de execução da folha de pagamento. A precisão da principal validação dos dados é essencial.
Realizações esperadas	<ul style="list-style-type: none"> • Produzir pagamentos da folha usando o sistema de gerenciamento de folha de pagamentos, em tempo hábil, de acordo com as políticas de remuneração da empresa, as diretrizes de controle e qualidade, e a legislações e os requisitos regulamentares. • Processar as ausências de colaboradores para garantir a contabilização correta de exceções da folha de pagamentos. • Resolução profissional de discrepâncias na folha de pagamentos e de questões recebidas. • Gerenciamento de alertas de problemas descobertos de não conformidade ou qualidade dos dados. • A documentação da folha de pagamentos é organizada e arquivada de acordo com as diretrizes regulatórias e da empresa.
Analista de Treinamento e Desenvolvimento	
Missão	<ul style="list-style-type: none"> • Apoia de modo a organização de Aprendizado e Desenvolvimento garantindo a coordenação precisa e pontual de atividades de desenvolvimento. Analisa dados para responder a perguntas de usuários finais e apresenta as informações da maneira mais produtiva. Apoia o titular do curso nos requisitos do curso e administrativos.
Realizações esperadas	<ul style="list-style-type: none"> • A oferta de L&D (<i>Learning & Development</i>) é funcional e prontamente disponível para os usuários finais. • Os registros de desenvolvimento dos empregados são precisos e atualizados. • Auxilia na organização da formação com necessidades logísticas. • Relatório e análise das principais avaliações de dados de L&D. • Auxilia no desenvolvimento de planos de formação. • Auxilia nas necessidades de auditoria de departamentos. • Atua como recurso do departamento para identificar e analisar preocupações de TI relacionadas à funcionalidade do L&D.

Fonte: Empresa alvo do estudo (2025).

Quadro 2 - Descritivo de atividades das funções alvo de análise (parte 2).

Líder de recrutamento	
Missão	<ul style="list-style-type: none"> Atrair, identificar, recrutar e integrar talentos em consonância com as necessidades e as ambições expressas pelas entidades do Grupo dentro do prazo desejado.
Realizações esperadas	<ul style="list-style-type: none"> Os postos correspondentes às necessidades expressas (competências profissionais e comportamentais exigidas) dos gestores e dos Parceiros de Desenvolvimento de Proximidade são preenchidos dentro do prazo desejado, em consonância com as diretrizes de diversidade do Grupo. A atratividade da Empresa, através da Marca do Empregador e dos planos de contratação, permite atrair as candidaturas adequadas para os talentos visados (quantitativo e qualitativo). Todos os estágios do processo de recrutamento com todas as pessoas envolvidas são implementados de acordo com a legislação local em vigor e baseados nas diretrizes internas e nas seis políticas do serviço de pessoal.
Assistente de benefícios	
Missão	<ul style="list-style-type: none"> Garantir a administração precisa dos benefícios oferecidos pela empresa, assegurando uma experiência positiva para os colaboradores. A precisão na gestão dos dados é fundamental para o sucesso desta missão.
Realizações esperadas	<ul style="list-style-type: none"> Gestão dos benefícios, sendo estes, plano de saúde, vale-transporte e outros, de acordo com as políticas e regulamentos da empresa. Processamento pontual dos benefícios, garantindo conformidade com a legislação e regulamentações pertinentes. Resolução proativa de questões relacionadas aos benefícios. Gerenciamento de alertas de não conformidade ou problemas de qualidade dos dados. Manutenção e arquivamento adequado da documentação dos benefícios, em conformidade com as regulamentações internas e externas.

Fonte: Empresa alvo do estudo (2025).

O estudo de caso foi conduzido durante duas semanas em abril de 2024: a primeira semana, de 15 a 19 de abril, envolveu avaliações de produtividade presenciais, enquanto a semana seguinte, de 22 a 26 de abril, consistiu em atividades remotas. As atividades realizadas e avaliadas de acordo com o modelo conceitual foram detalhadas no Quadro 3.

Quadro 3 - Rotina semanal de atividades dos cargos avaliados.

Semana 1					
	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04
Analista de treinamento	Elaboração de materiais	Treinamento de novos colaboradores	Revisão de conteúdos	Preparação de avaliações	<i>Feedbacks</i> pós-treinamento
Analista de departamento de pessoal (folha de pagamento)	Fechamento da folha de pagamento	Análise de benefícios solicitados	Ajustes em lançamentos	Verificação de tributos	Emissão de holerites
Assistente de departamento de pessoal (benefícios)	Preparação de relatórios	Atendimento a colaboradores sobre benefícios	Negociação com fornecedores	Atualização de cadastro	Atualização de políticas
Líder de recrutamento e seleção	Planejamento de estratégias	Triagem de currículos e agendamento de entrevistas	Entrevistas individuais	Análise de perfil e competências	Elaboração de relatórios
Semana 2					
	22/04	23/04	24/04	25/04	26/04
Analista de treinamento	Desenvolvimento de novos cursos	Revisão de procedimentos	Planejamento de treinamentos	Elaboração de relatório de impacto	<i>Feedbacks</i> e ajustes nos cursos
Analista de departamento de pessoal (folha de pagamento)	Análise de indicadores	Suporte a colaboradores	Revisão de cálculos	Análise de horas extras e banco	Planejamento de otimização
Assistente de departamento de pessoal (benefícios)	Avaliação de novos fornecedores	Elaboração de propostas	Atendimento a solicitações	Treinamento de novos assistentes	Revisão de contratos e parcerias
Líder de recrutamento e seleção	Elaboração de relatórios	Reunião com gestores	Análise de performance	Avaliação do processo	Identificação de melhorias

Fonte: Elaborado a partir de dados fornecidos pela empresa alvo (2025).

Questionários destinados aos responsáveis do subsistema de recursos humanos alvos foram enviados para avaliar os funcionários nas duas primeiras semanas,

sendo a primeira referente ao trabalho presencial e a segunda semana, trabalho remoto. A análise dos resultados dos fatores avaliados foi realizado em sua totalidade após a exposição dos gráficos gerados a partir das respostas obtidas, ao invés de exposição após cada gráfico. Assim se garante mais concisão nas inferências realizadas.

Gráfico 1 - Fatores Sociais.

Gráfico 2 - Fatores psicológicos.

Gráfico 3 - Fatores comportamentais.

Gráfico 4 - Fatores estruturais.

Gráfico 5 - Fatores físicos.

Gráfico 6 - Habilidades pessoais.

Gráfico 7 - Avaliação de produtividade.

A avaliação geral dos fatores sociais, psicológicos, comportamentais, estruturais, físicos e habilidades pessoais revela uma percepção positiva, tanto presencial quanto remotamente, embora haja predominância da não percepção em alguns casos, especialmente nos fatores psicológicos, devido à sua natureza subjetiva. Os fatores comportamentais são consistentemente avaliados como bons, seguidos de avaliações regulares ou não percebidas. Quanto aos fatores estruturais, estes são avaliados positivamente, com os demais itens sendo considerados inexpressivos. Na análise dos fatores físicos, observa-se uma predominância de avaliações positivas, com pouca diferença em relação aos itens não avaliados.

As habilidades pessoais são em sua maioria avaliadas como boas, seguidas por itens não avaliados. Quanto à produtividade, a avaliação geral é positiva, com uma predominância de avaliações "boas", seguidas de avaliações regulares. Na avaliação individual, por posto exercido, a avaliação de desempenho apresenta contraste com a avaliação geral, traduzindo a percepção específica de cada trabalhador.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste artigo foi apresentar um modelo conceitual para o desenvolvimento de um método de avaliação de desempenho direcionado a funcionários quando trabalhando em regime de *home office*. Inicialmente, foi realizada uma revisão de literatura para embasar tecnicamente o estudo, abordando temas relacionados à evolução da área de gestão de pessoas, indicadores de desempenho e ferramentas já existentes na literatura sobre avaliação de desempenho de trabalhadores em regime de teletrabalho (*home office*). Este arcabouço conceitual permite compreender as necessidades inerentes a esta área empresarial específica.

Posteriormente, o estudo de caso foi empreendido baseado no modelo conceitual concebido a partir da literatura existente. A partir de elementos qualitativos e quantitativos, formulários foram construídos e enviados a gestores das áreas passíveis de avaliação para registro de suas impressões. Esta avaliação foi feita considerando duas semanas de atividades, sendo a primeira de trabalho presencial seguido da segunda de trabalho remoto.

Os resultados aferidos indicam que há um pequeno descontrole por parte da empresa em escrever regras explícitas para o regime de *home office*, mesmo com total aderência à cultura da empresa. Esta impressão é derivada do desconhecimento dos gestores da infraestrutura física e de outros fatores determinantes para condução das atividades. Para correção destes itens, há necessidade de intervenção da diretoria da empresa junto aos setores, com participação do setor de saúde e segurança do trabalho e recursos humanos, levantando necessidades e escrevendo políticas específicas a serem cumpridas.

Como proposta para estudos futuros, sugere-se a revisão e expansão do modelo conceitual concebido para outras áreas do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- AMABILE, Teresa M. *Creativity in Context*. Westview Press, 1996.
- AMORIM, Wilson A. C. D.; COMINI, Graziella M.; FISCHER, André. L. Ensino e pesquisa em gestão de pessoas/gestão de recursos humanos no Brasil: convergência ou divergência. *Revista de Administração de Empresas*, São Paulo, v. 59, n. 3, p. 215–221, 2019.
- ANIP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PNEUMÁTICOS. *Vendas de pneus fecham 2023 com queda de 8,2%, aponta balanço da ANIP*. Curitiba: ANIP, 2024. Disponível em: <https://releases.anip.org.br>. Acesso em: 8 abr. 2024.
- BANCALEIRO, José. *Scorecard de capital humano*. 1. ed. Lisboa: Rh Lda., 2006.
- BARINO, Raphael S.; SANTOS, Renato A. dos. PERCEPÇÃO DO USO DE TECNOLOGIAS PARA O ENSINO A DISTÂNCIA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA EM PERÍODO PANDÊMICO. *Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente*, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 332–351, 2023. DOI: 10.31072/rcf.v14i2.1332.
- BARINO, Raphael S.; CUNHA, Claudia B. da; SOUZA, Lucas H. de; SANTOS, Renato A. dos. Teaching people management in production engineering courses. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, São Paulo, v. 18, n. 7, e08108, 2024. DOI: 10.24857/rgsa.v18n7-160.
- BIANCHI, Eliane M. P. G.; QUISHIDA, Alessandra; FORONI, Paula G. Atuação do líder na gestão estratégica de pessoas: reflexões, lacunas e oportunidades. *Revista de Administração Contemporânea*, 2017.
- BOHLANDER, George; SNELL, Scott *Administração de recursos humanos*. 14. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

BRIK, Marina S.; BRIK, André. **Trabalho portátil: produtividade, economia e qualidade de vida no home office das empresas**. Curitiba: Edição do autor, 2013.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. Rio de Janeiro: Campus, 1999.

CHIAVENATO, Idalberto. **Princípios de administração: o essencial em teoria**. 2. ed. Barueri: Manole, 2012.

COBLUE. **Avaliação de desempenho no home office**. 2021. Disponível em: <https://cobblue.com.br/blog/avaliacao-desempenho-home-office/>. Acesso em: 8 abr. 2024.

COELHO JUNIOR, Francisco A. Gestão do desempenho humano no trabalho: interfaces teóricas, etapas constitutivas e implicações práticas. In: **ENCONTRO DE GESTÃO DE PESSOAS E RELAÇÕES DE TRABALHO, 3., 2011**, João Pessoa. Anais... João Pessoa: [s.n.], 2011.

COSTA, Isabel S. A. **Poder/saber e subjetividade na construção do sentido do teletrabalho**. 2004. Tese (Doutorado em Administração Pública) – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, FGV, Rio de Janeiro, 2004.

COSTA, Maria F. G.; FARIA, Ana C. **Gestão de custos logísticos**. São Paulo: Atlas, 2007.

CROOM, Simon. *Methodological concerns for operations management research*. In: **EDEN DOCTORAL SEMINAR ON RESEARCH METHODOLOGY IN OPERATIONS MANAGEMENT**, 2005. [S.l.: s.n.], 2005.

DE SOUZA JUNIOR, Marcos R. **A importância da gestão do tempo para o modelo de trabalho home office**. Boletim do Gerenciamento, São Paulo, v. 24, n. 24, p. 61–68, 2021.

DUTRA, Ademar. **Metodologia para avaliar e aperfeiçoar o desempenho organizacional**. 2003. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis, 2003.

FRANÇA, Ana C. L. **Práticas de recursos humanos: conceitos, ferramentas e procedimentos**. São Paulo: Atlas, 2007.

FUNDAÇÃO DOM CABRAL. **Os efeitos do home office integral na produtividade durante o cenário COVID-19**. Relatório de pesquisa. Nova Lima: FDC, 2020.

JUSTINO, Alexandre L.; FERRI, Vinicius A.; FROLLINI, Luciana M. G. S. **Análise da eficiência do trabalho em home office – estudo de caso através de indicadores de desempenho**. 2021.

KUGELMASS, Joel. **Teletrabalho: novas oportunidades para o trabalho flexível: seleção de funcionários, benefícios e desafios, novas tecnologias de comunicação**. São Paulo: Atlas, 1996.

MELLO, Álvaro A. A. **O uso do teletrabalho nas empresas de call center...** 2011. Tese (Doutorado em Administração) – FEA-USP, USP, São Paulo, 2011.

MILES, Matthew B.; HUBERMAN, A. Michael.; SALDAÑA, Johnny. **Qualitative data analysis: a methods sourcebook**. 3. ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.

- NAKAGAWA, Masayuki. **Introdução à controladoria: conceitos, sistemas e implementação**. São Paulo: Atlas, 1993.
- NASCIMENTO, Amauri M.; NASCIMENTO, Sônia M. **Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- NIVEN, Paul R.; LAMORTE, Ben. **Objectives and key results: driving focus, alignment, and engagement with OKRs**. Hoboken: Wiley, 2016.
- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT. **Alternativas que podem facilitar a conciliação entre o trabalho e a família**. Genebra: OIT, 2009.
- PADOVEZE, Clóvis L. **Controladoria estratégica aplicada: conceitos, estrutura e sistema de informações**. Rio de Janeiro: Cengage Learning Brasil, 2016.
- POMI, Rugenia M. **A importância da gestão do turnover**. 2005. Disponível em: <https://www.rh.com.br/Portal/Artigo/2005/01/17/a-importancia-da-gestao-do-turnover.html>. Acesso em: 8 abr. 2024.
- RODRIGUES, Ana C. B. **Teletrabalho: a tecnologia transformando as relações de trabalho**. 2011. Dissertação (Mestrado em Administração) – USP, São Paulo, 2011.
- SANGSUK, Pattarajittra; SIRIPARP, Thomrat. *Confirmatory factor analysis of a scale measuring creative self-efficacy of undergraduate students*. **Procedia - Social and Behavioral Sciences**, [S. l.], v. 171, p. 1340–1344, 2015.
- SILVA, Rogério T. **O teletrabalho e suas influências na qualidade de vida no trabalho**. 2004. Dissertação (Mestrado) – PPG-EAC, USP, São Paulo, 2004.
- SIMON, Herbert A. **Comportamento administrativo: estudo dos processos decisórios nas organizações administrativas**. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1965.
- SOUZA, Carla P. **Cultura e clima organizacional**. Curitiba: Intersaberes, 2014.
- Srimannarayana, Modukuri. (2010). *Status of HR Measurement in India*. **Vision**, 14(4), 295-307
- TASCHETTO, Maira; FROELICH, Criatiane. Teletrabalho sob a perspectiva dos profissionais de recursos humanos do Vale do Sinos e Paranhana no Rio Grande do Sul. **Revista Científica Eletrônica de Administração**, Bento Gonçalves, v. 9, n. 3, 2019.
- TETTEH, Samuel D.; OSAFO, Joseph; ANSAH-NYARKO, Michael; AMPONSAH-TAWIAH, Kwesi. *Interpersonal fairness, willingness-to-stay and organisation-based self-esteem: the mediating role of affective commitment*. **Frontiers**, 2019.
- TIERNEY, Pamela; FARMER, Steven M. *Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance*. **Academy of Management Journal**, [S. l.], v. 45, n. 6, p. 1137–1148, 2002.
- UTMAN, Christopher. H. *Performance effects of motivational state: A meta-analysis*. **Personality and Social Psychology Review**, v. 1, n. 2, p. 170–182, 1997.

VISCAINO, Cassiano C. L.; ESTORK, Leandro A. Gestão de Pessoas: Um Olhar Sobre a Evolução Histórica do Principal Ativo das Organizações Empresariais. **Revista Científica Eletrônica de Administração**, v. 7, n. 13, dezembro de 2007.

WOOD JÚNIOR, Thomaz; TONELLI, Maria J.; COOKE, Bill. Colonização e neocolonização da gestão de recursos humanos no Brasil (1950–2010). **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 51, n. 3, p. 232–243, 2011.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas ABNT são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."